

ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИНИ

БОБОЕВ Миршод

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси
мустақил изланувчиси

АННОТАЦИЯ Тезис доирасида рақамли трансформация қилиш бўйича халқаро рейтинглар, Давлат органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг зарурати ва аҳамияти, уларни қўллаш соҳалари ўрганилди. Давлат органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг ўрни ва аҳамиятини, зарурати ҳамда эришиладиган ижобий натижалар тизимлаштирилди.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, рақамли трансформация, прокуратура органлари, ахборот-коммуникация технологиялари, АКТ, рақамли технологиялар, ахборот тизимлари, прокурор назорати.

Бугунги кунда илм-фан, техника тараққиётининг шиддат билан ривожланиб бораётганлиги жамиятда “рақамли технологиялар”, “рақамлаштириш”, “рақамли трансформация”, “ахборот-коммуникация технологиялари” каби бир қатор янги тушунчаларни пайдо бўлишига олиб келмоқда. Мазкур тушунчалар бугунги кунда дунё ҳамжамиятида давлатларнинг нуфузини белгиловчи омиллардан бирига айланганлиги, дунё давлатларининг халқаро индекс ва рейтинглардаги ўрни айнан рақамли трансформацияларнинг жорий қилинганлик даражасига бевосита боғлиқ эканлиги алоҳида эътиборга молик масала ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида, рақамли трансформация жараёнларини тизимли таҳлил қилишни, унинг назарий-концептуал жиҳатларини ёритиш, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва истиқболли йўналишларни белгилаб боришни тақозо қилмоқда. Айниқса,

рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда янги иш услубига ўтиш, давлат органлари фаолиятини рақамли трансформация қилиш, уларнинг фаолиятини янги ахборот ва коммуникацион технологиялар ёрдамида ташкилий жиҳатдан янгилаш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Республикада давлат органлари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини ва шаффофлигини таъминлаш, уларнинг фуқаролар ва жамият олдидаги масъулиятини ошириш, ижро интизомини кучайтириш бугунги кун талабларидан биридир. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши давлат органлари фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларининг имкониятларидан кенг фойдаланиш, улар воситасида давлат органлари фаолиятини рақамли трансформация қилиш билан бевосита боғлиқ. Айниқса, прокуратура органларининг республикада ҳудудда қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширувчи давлат идораси сифатидаги кенг қамровли фаолиятини рақамлаштириш, айти вақтда, республикада қонун устуворлигини таъминлаш самарадорлигида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Бу борада бир қатор олимлар рақамли трансформация қилишни ҳокимият ва бошқарув органларини фуқаролар билан яна ҳам яқинлаштириш воситаси эканлигини таъкидлайдилар. Шундан келиб чиққан ҳолда соҳа олимларидан С.Адилходжаева ҳамда С.Садиковларнинг жамият ва давлатни ахборот коммуникация воситалари ёрдамида яқинлаштириш вазифаси муҳим эканлигига оид фикрларига қўшилаемиз¹.

Ушбу ўринда профессор Н.Асқаровнинг қуйидаги фикрларини келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ. Муаллифнинг фикрича, ҳар қандай мамлакат тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини жорий этиш зарур, бу юксалишнинг энг қисқа йўлидан

¹ Адилходжаева С., Садиков С. “Электрон ҳукумат” тизими ҳуқуқий асосларининг шаклланиши ва ривожланишига доир // Фуқаролик жамияти – Гражданское общество – Civil society. – 2016. №1 (61). – Б.35.

бориш имкониятини беради. Рақамли технологиялар нафақат хизматлар сифатини оширади, балки ортикча харажатларни ҳам камайтиради².

Тадқиқотимиз давомида ўрганилган манбаларда ҳозирги даврда “рақамлаштириш” атамаси тор ва кенг маънода қўлланилаётганлигини кўриш мумкин. Рақамлаштириш тор маънода маълумотни рақамли шаклга ўтказишни англатса; кенг маънода ишлаб чиқариш, бизнес, фан, ижтимоий соҳа ва фуқароларнинг оддий ҳаётини қамраб олиши; унинг натижаларидан самарали фойдаланиш йўлга қўйилганлиги; унинг натижаларидан нафақат мутахассислар, балки оддий фуқаролар ҳам фойдалана олиши; рақамли ахборот фойдаланувчилари у билан ишлаш кўникмаларига эга бўла олишида намоён бўлади.

Фуқаролик ҳуқуқи нуқтаи назаридан рақамли технологиялардан фойдаланиш натижасида юзага келган рақамли кодлар ва ёзувлар кўринишидаги номоддий объектлар ҳисобланади. Бугунги кунда уларнинг мазмуни қуйидаги тоифалардан иборат: токенлар ва криптовалюталар, жараёнларни симуляция қилиш дастурлари, технологик онлайн платформалар, булутли ҳисоблашлар, криптовалюталар рақамли омборлари, криптовалюталарнинг рақамли алмашинуви, фаолиятни рақамлаштириш ва бошқалар. Рақамли технологиялар объектлар фуқаролик муомалада бевосита иштирок этмайди, муоамалада бундай объектларга рақамли ҳуқуқлар бўлиши мумкин³.

Ҳуқуқий муносабатларда рақамли технологиялар ҳуқуқ субъектлари сифатида рақамли идентификаторлар (квази-субъектлар), шу жумладан, компьютер кодлари, IP-манзиллар, шахсий идентификатор (ID рақами), тахаллус (nick-name) орқали, шунингдек рақамли шаклда (турли шакллардаги сунъий интеллект, рақамли эгизаклар ва бошқалар) ҳаракат қиладиган юридик

² Асқаров Н.И. Рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти ва ривожланиш йўналишлари / “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil. Б.-288.

³ Карцхия А.А. Цифровые права и правоприменение // Мониторинг правоприменения. 2019. № 2 (31). -С. 43-46.

ёки жисмоний шахслар ҳисобланади. Рақамли технологиялар объектларга рақамли ҳуқуқлар потенциал ёки реал иқтисодий қийматга ва тижорат аҳамиятига эга⁴.

Таъкидлаш жоизки, рақамли технологиялар ҳаётимизга шунчалик сингиб кетдики, бугунги кунда нафақат кундалик фаолиятимиз, балки ижтимоий-иқтисодий соҳалар ривожини ҳам уларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шу билан бирга давлат органлари фаолиятини рақамлаштириш жараёнларини жадаллаштиришда зарур шарт-шароитлар яратилиб келинмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда давлат органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг ўрни ва аҳамиятини, зарурати ҳамда эришиладиган ижобий натижаларни қуйидагича тизимлаштириб ўтиш мақсадга мувофиқ:

давлат органига юклатилган вазифа ва функцияларни бажаришда мавжуд куч ва воситалардан янада самарали фойдаланиш, бу орқали самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини ошириш имконияти юзага келади;

давлат органларида фаолият олиб бораётган ҳар бир масъул ходим салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш мумкин бўлади;

республикамизнинг тараққиёти даражасини янада юксалтиришда энг қисқа йўлдан боришга имкон яратилади;

давлат органлари фаолиятидаги барча жараёнлар ҳамда идоралараро муносабатлар соддалаштирилади;

давлат органлари фаолиятининг очиқлигини, самарадорлигини, тезкорлигини ва шаффофлигини таъминлаш, уларнинг фуқаролар ва жамият олдидаги масъулиятини ошириш, ижро интизомини кучайтириш мумкин бўлади;

⁴ Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий // Автореф. дисс. док. юрид. наук. Москва, 2019. С. 16-18.

коррупцияга йўл бераётган сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш, олдини олиш ва уларни бартараф қилиш имконияти ортади;

мансабдор шахслар билан шахсий алоқаларни минималлаштириш, мансабдор шахсларнинг даромадлари ва харажатлари устидан назоратни кучайтириш мумкин бўлади;

жамиятда қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши, қонун устуворлиги таъминланади. Айниқса, республикада амалда бўлган 37 мингдан ортиқ (lex.uz rasmiy sayti) қонун ҳужжатларининг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан умумий назорат прокуратура органлари масъул ходимларидан катта куч ва энергия талаб қилиши маълум. Соҳани рақамлаштириш орқали эса, прокуратура органлари фаолиятида “тартибга солиш”, “текшириш”, “назорат қилиш” бўйича юкламалар меъёрлашади;

республикада фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликлари, жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш самарадорлиги ортади, бу эса, халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатимиз ўрнини яхшилашга имкон яратади;

рақамли технологиялар фаолият самарадорлигини, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириши билан бирга ортиқча харажатларни ҳам камайтириш имконини юзага келтиради. Бундай харажатлар туркумига йўл харажатлари, қоғоз билан боғлиқ харажатлар, чоп этиш ҳамда моддий-техник база билан боғлиқ харажатлар кабиларни киритишимиз мумкин;

рақамлаштириш давлат органлари фаолияти самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолашда аниқ рақамлар ва кўрсаткичларга асосланишга имкон яратади. Бу эса, ўз навбатида, салбий кўрсаткичларга ўз вақтида таъсир кўрсатиш, муаммоли вазиятларни аниқлаб бартараф этиш чораларини кўриш имкониятларини юзага келтиради. Шу билан бирга ижобий кўрсаткичларга эришаётган соҳа масъул ходимларига нисбатан рағбатлантириш тизимларини фаол қўллаш мумкин бўлади;

рақамлаштириш давлат органлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолашда инсон омилидан ҳоли бўлган ҳолис ва шаффоф ёндашувга имкон яратади. Баҳолаш тизимини инсон омилидан ҳолилаштириш коррупциявий омилларнинг ҳар қандай кўринишларига чек қўйиш, мавжуд вазиятга реал баҳо бериш, камчиликларни ўз вақтида аниқлаш имкониятлари билан ҳам аҳамиятли ҳисобланади;

давлат органлари фаолиятини рақамли трансформация қилиш давлатимизнинг халқаро майдондаги нуфузини ошириш, халқаро рейтинг ва индексларда юқори кўрсаткичларга эришишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.